

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Bacheloroppgave

Idar Vandbakk Kjærstad

Norsk rugby - hvordan erfarer norske spillere de sosiale fenomener i rugby?

En kvalitativ studie av 6 mannlige norske rugbyspilleres opplevelse av det sosiale med rugby.

Bacheloroppgave i kroppsøving og idrettsfag

Veileder: Stig Arve Sæther

Mai 2025

NTNU

Kunnskap for en bedre verden

Idar Vandbakk Kjærstad

Norsk rugby - hvordan erfarer norske spillere de sosiale fenomener i rugby?

En kvalitativ studie av 6 mannlige norske rugbyspilleres opplevelse av det sosiale med rugby.

Bacheloroppgave i kroppsøving og idrettsfag

Veileder: Stig Arve Sæther

Mai 2025

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

SAMMENDRAG

Hensikten med denne studien er å undersøke norske rugbyspilleres sosiale opplevelser i rugby. Problemstillingen studien undersøker er: *Hvilke sosiale erfaringer har norske mannlige rugbyspillere mellom 18-35 år fra å drive med idretten rugby i Norge, og hva er felles for disse spillernes individuelle erfaringer fra norsk rugby?*

Det empiriske utgangspunktet for studien er litteratur om sosiale aspekter ved rugby internasjonalt samt forskning på lagidrett fra Norge. Etter semistrukturerte intervju av seks aktive norske herrerrugbyspillere var skildringer av følgende tre fenomener gjentakende; inkludering, drikkepress og overførbare verdier.

Resultatene viser en konsensus blant informantene om at rugby i Norge er inkluderende på flere plan. Idrettens mange posisjoner og roller krever utøvere med stor bredde i fysiske egenskaper blant spillerne, slik at flere kroppsfasonger kan prestere enn i mer populære lagidretter i Norge. I tillegg er rugbykulturen inkluderende på tvers av lag, og sosialt samvær mellom lag etter kamp er tradisjon. Informantene hadde ulike erfaringer med drikkepress i rugbymiljøet, og var ikke samstemte om hvorvidt det var et problem. Informantene entes derimot om at å delta i rugbymiljøet gav opplæring i gode verdier, som kan overføres til livet ellers.

Nøkkelord: Rugby, norske rugbyspillere, sosial idrett, inkludering, drikkepress, idrettsverdier.

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Litteratur	5
2.1 Inkludering	5
2.2 Drikkepress	6
2.3 Overførbare verder	7
3. Metode	9
3.1 Valg av metode	9
3.2 Utvalg og fremgangsmetode	9
3.3 Gjennomføring	11
3.4 Forskningens kvalitet og etiske refleksjoner	12
4. Analyse	15
4.1 Inkludering	15
4.2 Drikkepress	17
4.3 Overførbare verder	20
5. Avslutning	23
Referanser	25
Vedlegg	28

1 INNLEDNING

«Etter kampen, samles alle spillerne [fra begge lag] og gir hverandre tips og råd, før vi alle går ut og drikker sammen. Denne dynamikken er noe annet enn det man kan gjenkjenne fra andre idretter, hvor det i større grad er “meg og mitt lag”.»

- Zunaira Zulfiqar Bhutta, Studenttorget 10. juni 2022

Rugby er en voksende og relativt liten idrett i Norge, men en av de største på verdensbasis. Idretten startet i Norge gjennom utenlandske innflyttere, men stadig flere nordmenn slutter seg til den. I Norge er det Norges rugbyforbund som forsøker å styre sportens utvikling. Forbundet jobber for å utvikle og konsolidere idretten i Norge, og har fremhevet verdiene «Glede, respekt og samhold» i sin nåværende strategiplan (Norges rugbyforbund, 2025a). Det oppgis fra forbundet at det er omtrent 1500 medlemmer (Norges rugbyforbund, 2025b), og dette omfatter ikke spillere i varianten Rugby League. Rugby skiller seg ut fra mer typiske lagidretter drevet i Norge ved å omfavne en bredere del av befolkningen når det kommer til behov for ulike fysiske forutsetninger da egenskapene de ulike posisjonene i laget krever er svært ulike (Luca et al., 2023).

Fenomenet som Oslo-spilleren Zunaira beskriver i det innledende sitatet er utbredt i rugby internasjonalt (Branchu, 2023) og kalles ofte Third Half, ettersom spillerne samles sosialt etter en kamp à to omganger. Selv om kampene er av aggressiv natur, kjennetegnes den påfølgende sosiale sammenkomsten av vennskap og gjensidig respekt (Hough et al., 2019). World Rugby sin kodeks bidrar til å fremme den særlige vektleggingen av verdier som integritet, respekt og ærlighet (World Rugby, 2025). Det sosiale samholdet mellom spillere på tvers av klubbtilhørighet utenfor banen er en sentral del av rugbymiljøene, og sammenkomstene kan preges av høyt alkoholinntak (Harris et al., 2023). Press til alkoholinntak kan spores langt tilbake i norsk lagidrettshistorie (Hellandsjø, 1998), og er et kjent problem også i Norge.

Mange har undersøkt sosiale forhold ved å drive med idretten og erfaringene til rugbyspillere omkring i verden (Branchu, 2023; Cheng et al., 2015; Evans et al., 2023; Harris et al., 2023; Hough et al., 2019; Luca et al., 2023; Mooney et al., 2024 & Pringle, 2024). Andre har undersøkt sosiale erfaringer til norske lagidrettsutøvere (Barsten, 2014; Hellandsjø, 1998; Hjelseth & Tjønndal, 2016).

Derimot foreligger det ingen kjent undersøkelse omkring norske rugbyutøveres erfaringer med miljøet og sporten.

Denne oppgaven utforsker derfor norske utøveres erfaringer med det sosiale i rugby. Hensikten med oppgaven er å belyse konkrete sosiale erfaringer med å delta i det norske rugbymiljøet, og kartlegge eventuelle fellestrekk mellom erfaringene til forskjellige norske herrespillere. I denne oppgaven har jeg følgende problemstilling:

Hvilke sosiale erfaringer har norske mannlige rugbyspillere mellom 18-35 år fra å drive med idretten rugby i Norge, og hva er felles for disse spillernes individuelle erfaringer fra norsk rugby?

2 LITTERATUR

Denne oppgaven tilstreber å ta utgangspunkt i eksisterende kunnskap og relevant empiri. Selv om norsk rugby er et tema som har vært gjenstand for lite forskning, tar oppgaven utgangspunkt i studier av rugby og rugbyspillere i utlandet, samt norske lagidrettsutøvere innenfor andre idretter. Ettersom rugby er en relativt liten idrett i Norge, vil denne oppgaven se til det internasjonale fagfelt for idretten. Dette kapitlet presenterer eksisterende empiri innenfor sosiale fenomener ved å drive lagidrett, med hovedvekt på rugby. Empirien er inndelt i de tre hovedtemaene: 1) inkludering, 2) drikkepress, og 3) overførbare verdier.

2.1 Inkludering

Inkludering i rugby styrkes både av spillets behov for et mangfold av spillere samt verdiene og respekten kulturen preges av (Branchu, 2023; Evans et al., 2023; Luca et al., 2023).

Spillere på et universitetslag i England uttrykte at de ble tatt imot åpent og fant tilhørighet og trygghet i rugbylaget (Branchu, 2023). Rugby er en idrett som omfavner en bredere gruppe av potensielle utøvere, da den som lagidrett med svært ulike posisjoner trenger et bredt utvalg av egenskaper og fysikker hos spillerne. Et rugbylag trenger større og tyngre spillere framme i banen, og mer mobile spillere lenger bak (Luca et al., 2023; Mills og Giles, 2017). Dette bidrar til å senke følelsen av konformitetspress for spillere, og gi grunnlag for et trygt og inklusivt miljø (Branchu, 2023; Luca et al., 2023; Mills & Giles, 2017). En engelsk studie av Mills og Giles (2017) på 93 mannlige rugbyspillere i alderen 18-25 år fant at de hadde en viss opplevelse av kroppspress forbundet med prestasjonskrav i rugbyen. På den andre siden opplevde de betydelig større misnøye om egen kropp som følger av opplevd forventning fra samfunnet og sosiale medier (Mills & Giles, 2017).

En studie av Evans med kolleger (2023) på 167 unge herrespillere fant at sosial identitet ble styrket gjennom en engelsk Rugby League-sesong, som økte samhold og prestasjon på individgruppenivå. Spillerne opplevde bolstret vennskap og idretts glede som følger av samlet innsats gjennom en Rugby League-sesong (Evans et al., 2023). En annen studie på rugbymiljø i England, Australia og New Zealand (Pringle, 2024) avdekket at maskulinitetsnormer som historisk har stått sentralt i rugby fortsatt står sterkt i dag, og at nedlatende diskurs mot det ikke-maskuline fortsatt finner sted tross en viss reduksjon. Hjelseth og Tjønndal (2016) analyserte eksisterende litteratur på

maskulin kultur tilknyttet norsk gutte- og herrefotball. De konkluderer med at norsk herrefotball og garderobekultur fortsatt domineres av ortodokse maskulinitetsnormer, men er mer tolerant enn før.

Samholdsfølelsen av å være en del av et rugbylag var i en studie av Mooney med kolleger (2024) så sterk at 64% av deltagerne som nylig hadde lagt opp rugbykarrieren opplevde redusert trivsel i hverdagen på grunn av savnet. De tidligere rugbyspillerne fant mening i hverdagen i samholdet med rugbylagkameratene sine som de hadde følt en sterk tilhørighet til (Mooney et al., 2024). En bacheloroppgave om norske toppidrettsutøvere som hadde gjort en overgang mellom lagidrett og individuell idrett indikerte at en stor trekkfaktor i lagidrett er det sosiale aspektet, mens det i individuell idrett ofte er mer selvbestemmelse (Barsten, 2014).

2.2 Drikkepress

Press til alkoholkonsum er ikke et ukjent fenomen i idrettsmiljøer, verken i Norge og eller i verden for øvrig. Ønsket om sosial aksept i en gruppe kan få individer til å ta valg de i utgangspunktet ikke ville tatt. Enkelte kulturer i lagidrett kan legge press på spillere til å drikke mot eget ønske (Branchu, 2023; Graupensperger, 2020; Harris et al., 2023; Hellandsjø, 1998).

Ønsket om å passe inn i en mindre gruppe som et rugbylag kan få individer til å handle med større risiko enn ønsket (Graupensperger, 2020). Gruppekultur og lagkamerater har påvirkningskraft på en spillers atferd og tilbøyelighet til å ta risiko. Lagidrettsutøvere på universitetsidrettslag kan utsettes for drikkepress i lagmiljøer, som gjør at mange presses til å drikke mer alkohol enn de selv er komfortable med (Graupensperger, 2020).

Lukkede sosiale sammenkomster for medlemmene på et rugbylag, på engelsk kalt socials eller Third Half, (Branchu, 2023) styrker samhørigheten og tilliten i laget, men kan også innebære et press til å drikke alkohol. Rugby er preget av forventning til aggressivitet, mot og styrke på banen samt en viss drikkekultur utenfor banen (Branchu, 2023), som kan legge press på individer om å overholde normene.

En kasekstudie av Harris med kolleger (2023) på drikkekulturen på et engelsk universitetslag i rugby union avdekket et stort drikkepress i kulturen. Alkoholinntak var et hverdagslig fenomen i rugbymiljøet, både i form av felles drikking etter egen kamp og når laget møttes i andre sosiale sammenhenger (Harris et al., 2023). Drikkingen ble nøye planlagt og hyppig gjennomført sesongen, og

ble ofte brukt som tvangsmiddel både som straff og belønning i opprettholdelsen av et sosialt hierarki (Harris et al., 2023). Spillerne følte de måtte tjene sosial status på overdrevent alkoholinntak, som kunne føre til farlige hendelser (Harris et al., 2023).

Drikkepress har historisk vært et problem i norsk ungdomsidrett, spesielt lagidrett (Hellandsjø, 1998). Uttrykk for maskulinitet på idrettslag blir ofte en faktor for alkoholhåndtering (Harris et al., 2023). Forventninger om høy maskulinitet og lav emosjonalitet vedvarer i norsk garderobekultur på herresiden (Hjelseth & Tjønndal, 2016).

2.3 Overførbare verdier

Å drive med idrett gir læring, som kan være nyttig også innenfor andre områder i livet. Rugby spesifikt har spesielt fokus på verdier som respekt, samarbeid og ærlighet. Rugbymiljøer ser ut til å praktisere noen felles verdier på tvers av kulturer, og mange spillere mener idretten har gitt dem særlig personlig utvikling (Branchu, 2023; Cheng et al, 2015; Hough et al., 2019)

Branchu (2023) beskriver sosiale aspekter ved å spille rugby på et lag, og trekker frem hvordan rugbykulturens verdier om ærlighet og disiplin kan påvirke deltakernes personlige utvikling og tilhørighet i et fellesskap. Rugby er en særegen lagidrett hvor man er avhengig av kollektiv samhandling i større grad enn individualister. Dette representeres ofte på banen i form av huddlen, hvor spillerne samles i ring i en pause i spillet, og finner energi og taktikk sammen (Branchu, 2023).

Studien fra Hough med kolleger (2019) på 45 sør-afrikanske mannlige rugbyspillere i alderen 19-23 på ulike nivå viser at å drive med rugby er betydelig sosialt meningsfylt for utøverne. Funnene peker på at rugbydeltakelse kan ha overføringsverdi til engasjement og deltakelse i andre roller i livet (Hough et al., 2019). Rugby betyr mer enn bare idrett i Sør-Afrika. Landslaget, som består av spiller på tvers av etniske og kulturelle skillelinjer, ble brukt av Mandela som et symbol på et samlet Sør-Afrika etter Apartheid, og representerer fortsatt i dag fellesskap hvor det tidligere rådet splittelse. Spillerne i Hough-studien erfarer at rugbydeltakelsen deres har utviklet deres evner til stresshåndtering, å yte i sin rolle i et fellesskap, å stå sammen i motgang, selvoppofrelse samt ærlighet og respekt. Selv om utøvelsen kunne variere mellom ulike nivå, var verdiene spillerne gav uttrykk for de samme (Hough et al., 2019).

En 2015-studie om verdier i rugby av Cheng med kolleger på 15 old boys spillere i Taiwan viser at rugby kan være betydningsfullt og utviklende for spillere i alle aldre. Spillerne opplevde sosial realisering, og følte ansvar og forpliktelse til å videreføre de overførbare verdiene de har lært fra rugby til andre områder av livet (Cheng et al., 2015).

3 METODE:

Dette kapitlet presenterer studiens utforming og metode. Jeg vil redegjøre for valg av metode og derav utforming av intervjuguide. Videre vil jeg presentere fremgangsmåte for rekruttering av utvalg, gjennomføring av intervju så vel som databehandling. Til slutt beskrives kort forskningens kvalitet og etiske tiltak.

3.1 Valg av metode

Samfunnsforskning preges av de to primære forskningstilnærmingene kvantitativ og kvalitativ forskning (Tjora, 2021). Valg av metode gjøres med hensyn til studiens intensjon. Denne studien utforsker subjekters fenomenforståelse rundt det sosiale i norsk rugby, og dermed vil en kvalitativ tilnærming være nærliggende å anvende (Tjora, 2021). En eksplorerende kvalitativ metode som kan være hensiktsmessig i forskning med begrenset eksisterende empiri er dybdeintervju eller semistrukturerte intervju (Tjora, 2021). Norsk rugby har ikke blitt vitenskapelig studert før, og det ble kommunisert en gjensidig forventning mellom meg og informantene om at intervjuene skulle omhandle deres erfaring med og opplevelse av norsk rugby. Semistrukturerte intervju tillater informantene å gå i dybden på et avgrenset område, samtidig som det sikrer en viss rammestruktur felles for alle intervjusituasjonene (Tjora, 2021). Derfor har denne studien basert seg på semistrukturert intervju som metode for innhenting av data.

3.2 Utvalg og fremgangsmetode

Studiens funn og kvalitet avhenger av å ha informanter med relevant erfaring for fenomenet som undersøkes. Kriterieutvalg fordrer kunnskap fra forskerens side (Tjora, 2021), og kan bidra til å finne høyt egnede informanter. I denne studien var det nødvendig å intervju informantene med rikelig erfaring som rugbyspiller i Norge. Kriterier til informantene denne studien forholdte seg til var at de var nåværende aktive rugbyspillere i Norge, og norske menn mellom 18-35 år. I tillegg var det et kriterium at spillerne måtte ha vært aktive i mer enn 1 år, for å sikre erfaringsdybde. I samråd med veileder bestemte jeg at seks informanter ville gi tilstrekkelig datagrunnlag for denne studien.

All forskning påvirkes av begrensninger og muligheter tilknyttet det aktuelle forskningstema, og pragmatiske hensyn vil påvirke metodevalg (Tjora, 2021). For å rekruttere informanter benyttet jeg eget nettverk som aktiv i det norske rugbymiljøet. Antallet 6 ble satt som ønsket mengde informanter, med mulighet til å utvide ved behov. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å gå via 6 tilfeldige norske klubber og be dem finne én informant hver som oppfylte kriteriene, men av hensyn til tidsbruk valgte jeg å selv henvende meg direkte til informantene. Via min Instagramkonto som rugbyinfluenser tok jeg kontakt med 6 spillere hvor jeg presenterte idéen bak forskningsprosjektet. Samtlige svarte at de ønsket å delta, og de fikk tilsendt infoskriv samt en forenklet utgave av intervjuguiden via e-post. Jeg gjorde selv en vurdering av gunstig fordeling i forhold til klubb, variant og alder, hvor jeg siktet på en viss spredning.

Navn:	Aldersgruppe:	Aktive år i rugby:	Varianter av Rugby:
Rune	18-25	1-5	Union League Touch
Ulrik	30-35	10+	League
Gabriel	25-30	6-10	Union League Touch
Benjamin	25-30	6-10	Union Touch
Yngvar	18-25	6-10	Union
Nataniel	30-35	6-10	Union League Touch

Tabell 1: Oversikt over informantene

Tabellen over viser en enkel oversikt over rugbyspillernes alder og erfaring med rugby. De er tildelt pseudonymer og alder er skrevet i grupper for å bevare anonymiteten. I tillegg er videre informasjon om spillerne skjult for anonymitetens skyld.

Intervjuguide

En god intervjuguide bidrar til trygge rammer for informanten, samt struktur for intervjuet (Tjora, 2021). Jeg strukturerte intervjuguiden min slik at intervjuprosessen skulle deles inn i en innledende del, en dyptgående hoveddel og en oppsummerende del. Denne metoden for intervjuutforming bidrar til å skape tillitsfølelse hos informantene, noe som kan bidra til mest nøyaktige svar (Tjora, 2021). I den innledende delen åpnet jeg med å ønske velkommen, takke for at de stiller opp samt snakke om infoskrivet og minne dem om deres rettigheter. Deretter spurte jeg informantene om deres bakgrunn og historikk med rugby for å sikre en best mulig overgang til hoveddelen. Her tok jeg informantene gjennom noen hovedtemaer, og lot dem utdype sine erfaringer og opplevelser om det sosiale i norsk rugby samt stilte oppfølgingsspørsmål hvor det passet seg. Jeg hadde formulert tematiske spørsmål i intervjuguiden, med en rekke oppfølgingsspørsmål for hvert tema. Disse underspørsmålene ble ikke sendt til informantene på forhånd, men brukt som støtteverktøy av meg som forsker underveis i datainnsamlingen ved behov. I flere av intervjuene fløt samtalen naturlig fra tema til tema. I den oppsummerende delen spurte jeg hva de ville trekke fram som det viktigste fra samtalen, spurte om de hadde noe å legge til, takket for intervjuet og spurte om tillatelse til å kontakte dem igjen ved behov for oppfølging. Selv om noen avgrensninger i intervjuguiden var gjort på forhånd, var oppgaven åpen til å forme seg etter informasjonen fra datainnsamlingen. En analyse av datamaterialet viste at tre tema utkrystalliserte som gjennomgående, og disse omtaler jeg i oppgavens analysekapittel.

Intervjuguiden (vedlegg 2) er semistrukturert, noe som kombinerer fleksibilitet og struktur, og den lar informantene gå i dybden samtidig som intervjuene blir forholdsvis korte (Tjora, 2021). Jeg hadde intervjuguiden tilgjengelig underveis i intervjuet, men vektla tilstedeværelse og aktiv lytting i dialogen. Dette, kombinert med en betryggende tone bidro til å skape en tillitsvekkende atmosfære rundt intervjusituasjonen, og gjorde samtalen komfortabel og naturlig for informantene (Tjora, 2021).

3.3 Gjennomføring

Jeg gjennomførte to intervju fysisk, og fire over telefon av hensyn til avstand. Jeg innledet intervjuene med å takke for deltakelsen, og repeterte informantenes rettigheter og fikk bekreftelse på at de var kjent med studien og hva deltakelsen innebærer. Informantene gav så informert samtykke for lydopptak, før hoveddelen av datainnsamlingen begynte. Intervjuene hadde en gjennomsnittlig

varighet på 24 minutter. Jeg fulgte stort sett strukturen i intervjuguiden, men navigerte i rekkefølgen da informantene naturlig havnet inn på et nytt tema. På grunn av min rolle i det norske rugbymiljøet kjente informantene til meg på forhånd. Dette bidro til å skape tillit hos informantene (Tjora, 2021). I tillegg var de også positive til å bidra til forskning på idretten, og ønsket å dele sine oppfatninger. Hvilke områder informantene hadde mest på hjertet om varierte, men alle utviste innlevelse og refleksjonsevne. Etter å ha gjennomført alle seks intervjuene opplevde jeg å ha grunnlag for å besvare studiens problemstilling på en god måte.

Transkribering og analyse

Jeg lyttet gjennom materialet flere ganger, og transkriberte lydopptakene fra intervjuene manuelt i Word. De ulike dialektene i intervjuene ble i transkriberingen normalisert, for å bevare informantenes anonymitet. Ut fra materialet fant jeg de tre gjennomgående temaene: *inkluderende fellesskap*, *ulike opplevelser av drikkepress* og *overførbare verdier* i informantenes svar om deres sosiale erfaringer fra norsk rugby. Disse temaene markerte jeg med sine respektive uthevingsfarger, og selekterte noen relevante sitater fra hvert område. Det gjorde jeg for å inkludere direkte sitater fra informantene i analysekapitlet. Tenkepauser i sitatene på over 2 sekunder er markert med «...».

3.4 Forskningens kvalitet og etiske refleksjoner

Forskningens kvalitet vurderes ofte ut fra validitet, reliabilitet og generaliserbarhet. I tillegg er det ved kvalitativ forskning (Tjora, 2021) viktig at forskeren kan begrunne og reflektere over valg underveis i forskningsprosessen.

Intervju som søker dybdeinnsikt i informantens fenomenforståelse, kan være tidkrevende i form av forberedelser og etterarbeider per intervju. Dette kan medføre et lavt antall informanter, i dette tilfellet seks, som kan tenkes å svekke den ytre validiteten. Mitt valg om å direkte kontakte informantene selv risikerer å påvirke utvalget ved at det blant annet risikerer å ikke gi like generaliserbar kunnskap som et randomisert utvalg kunne gjort, men kan også forsvares da rugbymiljøet i Norge er relativt lite (Norges rugbyforbund, 2025b). Informantene ble selektert på en måte som sikret representasjon fra flere klubber fra ulike steder i landet samt flere varianter av rugby. Utvalget bestående av de seks funksjonsfriske unge mennene gir ikke generaliserbar kunnskap for

andre herrespillere enn seg selv, eller andre grupper norske rugbyspillere, eksempelvis barn og ungdom, kvinner eller parautøvere. Intensjonen til denne studien har vært å øke bevisstheten rundt hvordan norske rugbyspillere erfarer det sosiale i rugby, og resultatene kan forhåpentligvis stimulere til refleksjon blant andre utøvere samt trekke oppmerksomhet til en lite profilert idrett i norsk forskningssammenheng.

Reliabiliteten av et forskningsarbeid forutsetter engasjement og kunnskap fra forskerens side (Tjora, 2021). Som aktiv og engasjert rugbyspiller og -influenser besitter jeg forhåndskunnskaper om tema som kan hjelpe forskningsprosessen. Samtidig kan dette tenkes å påvirke forskningen negativt, da det kan influere min tolkningsevne på datamaterialet.

Min redegjørelse og begrunnelse for valg i forskningsoppgaven i dette kapitlet har forsøkt å styrke oppgavens reliabilitet. Forhåndskunnskapen har bidratt til å sikre studiens validitet, da det har hjulpet meg å utforme relevante spørsmål (Tjora, 2021). Den semistrukturerte intervjuguiden med oppfølgingsspørsmål har tilstrebet å tilrettelegge at informantene kan gå i dybden hvor det passer dem, samtidig som de taler om de samme temaene.

Etiske refleksjoner

Etikk i forskning handler om å arbeide med en grunnleggende respekt for menneskeverdet. For å gjøre dette skal man ifølge Ringdal (2018) sørge for at de som deltar i forskningen innehar rett til anonymitet, selvbestemmelse og frihet, samtidig som man beskytter dem mot skade som følger av sin deltakelse.

Informantene i denne studien gav muntlig samtykke til lydopptak og bekreftelse om at de hadde lest informasjonsskrivet og samtykkeskjemaet (se vedlegg 1) som de fikk tilsendt på e-post, og var kjent med innholdet i det. Gjennom informasjonsskrivet ble informantene kjent med forskningens formål samt deres rettigheter som potensielle deltakere. De var klar over at de uklanderlig kunne trekke seg når som helst uten å oppgi grunn, og gav informert samtykke før intervjuene starten.

Anonymiteten til informantene har fått særlig oppmerksomhet da rugbymiljøet i Norge er relativt lite og oversiktlig. Derfor har personlige detaljer samt detaljer om klubb og annen tilhørighet i stor grad blitt utelatt for å ivareta anonymiteten, uten at dette har gått på bekostning av forskningens

kvalitet. Informasjonen som kommer frem i intervjuene gir fortsatt nyttig innsikt i norske rugbyutøveres opplevelse av det sosiale i rugby, selv om vi ikke kan vurdere lagtilhørighet.

Gjennom dette kapitlet har det blitt redegjort for trinnene i forskningsprosessen. Jeg har gjennomgått forskningsmetode, fremgangsmåte og analyseutførelse. Avslutningsvis i kapitlet drøftet jeg styrker og svakheter ved forskningen samt gjorde noen etiske refleksjoner.

4 ANALYSE:

Her presenteres analysen av datamaterialet. Analysekapitlet tar for seg de respektive gjennomgående tema funnet i denne studiens datamateriale om norske rugbyspilleres opplevelser med det sosiale i rugby. Inndelingen under blir derfor 1) Inkludering, 2) Drikkepress og 3) Overførbare verdier.

4.1 Inkludering

Fenomenet om rugbyens inkluderende fellesskap dekker både informantenes opplevelse av at rugbymiljøene de deltar i preges av inkluderende kultur, samt at rugby er en særlig inklusiv idrett med tanke på hvilke fysiske egenskaper som forutsettes hos utøverne (Luca et al., 2023; Mills & Giles, 2017). Det var konsensus blant utvalget om at mange ulike kroppstyper kan trives og lykkes i rugby;

"Hvis du ser på det fra sånn kroppstype så passer jo alle til rugby, og det tenker jeg er jo også noe av det som er det beste med sporten at alle kan briljere da. Alle må finne sine måter å være bedre enn motstanderen på, og så er de så mange mulige måter å gjøre det på da."

(Gabriel)

"Alle kan komme med, alle har en plass. Det er veldig bredt spekter på fysikk og størrelse og fart på rugbyspillere, så det er veldig inkluderende."

(Ulrik)

Rugby som idrett rommer mange ulike fysikker blant spillerne, som bidrar til aksept og inkludering (Luca et al., 2023). I mange utholdenhetspregede lagidretter er det å ha kroppsmasse langt over gjennomsnittet ofte en ulempe, og kan derfor ses ned på i flere miljøer. Et rugbylag har derimot bruk for tyngre spillere i flere posisjoner (Mills & Giles, 2017). Selv om det gir fordel å ha masse i kollisjoner samt å være sterk og rask, er det ifølge blant annet informanten Gabriel stort rom for å lykkes med forskjellige egenskaper. Spillere i scrum-half posisjonen har ofte fordel av å være

tekniske, kjappe og små. Komposisjonen av et lag utgjøres av spillere med forskjellige styrker, og tilbyr en rekke muligheter til å lykkes med samspill på. Man kan ikke si at dette er helt unikt for rugby, men rommet for variasjon i spillernes fysiske egenskaper er større enn i de fleste lagidretter. Rugby, i likhet med sin beslektede sport amerikansk fotball, inkluderer større spillere som i andre idretter kunne blitt regnet som lite atletiske (Luca et al., 2023). Dette ser ut til å bidra positivt til de sosiale miljøer i norsk rugby, som er preget av inkludering og fysisk mangfold. Denne skildringen støttes både av empirien og blant informantene i den nåværende studien.

Informantene var også samstemte i at rugbymiljøene i Norge er preget av inkluderende holdninger og normer. Noen eksempler på dette er:

"I hvert fall i Norge er det veldig godt miljø på tvers av landet også ... Det er konkurranseinstinkt, men det er ikke noen dårlig stemning utafør banen på en måte."

(Rune)

"Laget mitt er flinke på å inkludere alle og kjøre sosiale happenings hele tiden"

(Yngvar).

Det kan tenkes at den relativt lille størrelsen på det norske rugbymiljøet bidrar til dette gode samholdet på tvers av klubbene i landet som Rune gir uttrykk for. Et miljø på ikke mer enn et par tusen (Norges rugbyforbund, 2025b) er trolig preget av en grad av likesinnethet. Rugbyspillere kan føle en sterk sosial tilhørighet til miljø og lagkamerater. Dette fenomenet var i en britisk studie så betydelig at 64% av spillere som nylig hadde avsluttet sin aktive karriere opplevde redusert trivsel i hverdagen fordi de savnet rugbyen (Mooney et al., 2024). Dette kan vitne om at rugby har en samlende effekt på lagkamerater av ulike slag som tilbringer mye tid sammen og driver hard fysisk aktivitet tett på hverandre mot en felles motstander, som muliggjøres av den sosiale inkluderingen i rugby. Inkluderingen som tilbys i rugbymiljøene ser ut til å kreve en betydelig investering fra mottakeren, både i form av tid og kropp (Evans et al., 2023; Mooney et al., 2024). Rugby er en fysisk krevende sport, og

preges fortsatt av en høy grad av maskulinitet og forventninger til det (Pringle, 2024). Rugbymiljø på herresiden kan altså late til å være preget av heteronormativitet. Lignende funn er gjort i Norge for herrefotball (Hjelseth & Tjønndal, 2016). For noen som slett ikke besetter maskuline karaktertrekk og ikke er villige til å yte oppofrende for laget oppleves rugby muligens ikke inkluderende i det hele tatt, hva gjelder spillere (Branchu, 2023; Mooney et al., 2024; Pringle, 2024). Derfor kan det tenkes at det ofte ikke er det fysiske som setter begrensninger for hvem som ikke blir inkludert i norsk rugby, men heller motet og det mentale.

Yngvar forteller at laget hans er preget av inklusiv praksis og hyppige sosiale sammenkomster utenfor banen i tillegg til på. Fokuset på samvær med lagkamerater under, men også utenfor konkurranse og trening bidrar ifølge Mooney med kolleger (2024) til å heve utøvernes opplevelse av det sosiale i rugby, noe som er gunstig både på spiller- og lagsnivå. En slik antakelse understøttes også av funnene til Evans med kolleger (2023) fra engelsk Rugby League som fant at sosial identitet styrkes gjennom en sesong med mye samvær, som resulterte i økt samhold og økte prestasjoner mellom spillerne på laget. Den sterke sosiale tilknytningen utøvere kan oppleve i norsk rugby underbygges dermed av fagfeltet fra utenlandsk rugby.

Selv om informantene beskriver to uttrykk for inkludering i rugby, både fysisk og sosialt, har de trolig påvirkning på hverandre. Anerkjennelsen Rune beskriver i det norske rugbymiljøet ligger mellom spillere som deltar i idretten og dermed har mye til felles, som de tilskriver sosial verdi. Følelsen av å være en del av det sosiale virker å være betydningsfullt for informantene. Dette stemmer overens med norsk empiri fra Barsten (2014) om at det sosiale er en primær trekkfaktor for å drive med lagidrett. Hvis konsensus i og om det norske rugbymiljøet er at det er godt samhold og sosiale bånd på tvers av lagene, som blant annet Rune forklarer, kan det tenkes at flere nordmenn kunne opplevd trivsel i norske rugbymiljø så lenge de trives med å utøve idretten.

4.2 Drikkepress

Rugby er preget av forventning til aggressivitet, mot og styrke på banen samt en viss drikkekultur utenfor banen. Disse dydene forbundet med spillet kan tenkes å legge press på individer om å overholde drikkenormene (Branchu, 2023; Hjelseth & Tjønndal, 2016). Informantene var av ulike

oppfatninger om drikkepress sin innflytelse på sosiale sammenkomster i rugby. Noen hevdet at de som ønsker å avstå fra å drikke kan oppleve press til alkoholinntak;

"Hvis du får en positiv eller negativ utmerkelse så får du en øl da, som du må chugge. Man er veldig tydelig på at man ikke trenger å chugge hvis du vinner den, men samtidig så vil man jo på en måte, man vil jo være en del av gruppa og gjøre det som de fleste gjør, da."

(Nataniel)

"Da jeg var i styret jobbet vi for en kulturendring, eller en aksept for at man ikke måtte drikke alkohol, men drikkepresset forble jo. Altså, man har jo at fra leker som cage, til awards til court som absolutt ikke er noen, på en måte, kall det frivillige aktiviteter da, hvor man selv får bestemme alkoholkonsumet sitt."

(Benjamin)

Selv om de sosiale stundene i norske rugbymiljø ser ut til å være en styrke ifølge informantene, kan noen av dem knyttes til alkoholsentrerte aktiviteter. I noen tilfeller, som de Nataniel og Benjamin skildrer, ligger forventning og press til kollektivt alkoholinntak til grunne. Her kan det tenkes å oppstå vanskeligheter for spillere som ønsker å være inkludert i miljøet, men ikke ønsker å drikke alkohol. Det forekom ifølge Graupensperger (2020) mye drikkepress i college idrett i Pennsylvania i Amerikas forente stater, og man kan tenke seg lignende dynamikker i blant annet rugbylag også i Norge. Drikkeleker som innebærer elementer av tvang er utbredt i britisk rugbydrikkekultur (Harris et al, 2023), som for eksempel etterligninger av rettsaker hvor spillere pålegges straff i form av alkoholinntak. Her kan det virke som hendelser fra kampen tas opp og brukes som unnskyldning til å drikke, noe som kan sies å bidra til gruppekohesjon, men samtidig presser de som vil delta alkoholfritt.

Andre uttalte at de opplevde at der ikke er betydelige sosiale sanksjoner for de som vil avstå fra alkohol;

"Nei ... det er kanskje litt, men jeg føler det har bare blitt bedre og bedre altså, de siste årene."

(Gabriel)

"Vi har spillere som ikke drikker i det hele tatt liksom, og da er det okay, de kan sitte å ta en middag med alle andre. Kan liksom ta seg en brus og det er ikke noe sånt, det går helt fint."

(Ulrik)

Det at informantene har ulike oppfatninger om hvorvidt drikkepress spiller en rolle i sosiale sammenkomster i rugbymiljøer tyder på ulike praksiser i ulike lag og grupper. Det er over 30 aktive rugbyklubber i landet (Norges rugbyforbund, 2025b), som betyr over 30 unike sett med lagskikker. Individuelle tålegrenser blant informantene kan også tenkes å bidra til ulike oppfatninger. Svaret fra Ulrik tyder på at drikkepresset er mer eller mindre fraværende i enkelte deler av det norske rugbymiljøet, mens Benjamin beskriver andre tendenser.

Gabriel viser til at man i de nyere årene har forsøkt å finne alkoholfrie alternativer til de straffbaserte aktivitetene ved Third Half. Man kan se for seg at slike løsninger ikke er perfekte, men sikter på å bevare den særegne rugbyinkluderingen for alle deltakere (Branchu, 2023) enten man drikker eller ikke. Det virker som de fleste norske rugbymiljøer har utviklet aksept for avholden livsstil, men spillere som opplever å få spesialbehandling kan fortsatt føle på en grad av utenforskap.

Flere av informantene var klare på at utenlandsk kultur har hatt innflytelse på kulturen rundt alkoholinntak i de norske rugbymiljøene;

"Også opplever jeg og at det er mye importert drikkekultur. Det er mye kultur som er tatt med fra typisk boarding school drikking og engelsk drikkekultur, da."

(Yngvar)

"På disse expat-dominerte miljøene, typisk sånn rugby union XV's klubbene så er det jo bare drikking, drikking, drikking, øl, øl, øl, øl, øl. Drikkeleker og sånt, og det er mer sånn britisk kultur mens jeg føler ikke det har like sterk tilhørighet i de rene norske rugbymiljøene."

(Ulrik)

Påvirkning fra drikkekulturen forbundet med britisk rugby kan føre til aksept for, forventning til og normalisering av høyt alkoholinntak i forbindelse med sosiale arrangementer i rugbymiljø (Harris et al, 2023), også i Norge. Dette er enighet om blant informantene, som vi ser i sitatene til Yngvar og Ulrik over. Nataniel sa også at man gjerne vil være en del av gruppa og gjøre det de fleste gjør. Det beskrives en maskulinitet i engelsk rugbykultur (Branchu, 2023), hvor normen er å være tøff og det som anses å være feighet ses ned på. Selv om det ikke foreligger litteratur om rugby i Norge, kan man studere tendenser i andre lagidretter. Analysen fra Hjelseth og Tjønndal (2016) av eksisterende litteratur på maskulin kultur i norsk gutte- og herrefotball utforsket sosiale normer og hvordan forventninger om høyere maskulinitet og mindre emosjonalitet har endret seg. Den konkluderer med at norsk herrefotball og garderobekultur fortsatt domineres av ortodokse maskulinitetsnormer, selv om den er mer tolerant enn før. Dette peker på at det fortsatt eksisterer drikkepress også i norske lagidrettsmiljø, men at tendensen de siste årene er bedring. Utviklingen stemmer overens med Gabriels oppfatning om at det har blitt bedre og bedre de siste årene. Hvis alkoholkultur blir et stort problem kan det tenkes å redusere integriteten rugby som idrett opparbeider seg via inkluderingen omtalt i kapittel 4.1, noe som kan tenkes å svekke rugbys posisjon i Norge. Drikkepress er derimot ikke noe fenomen eksklusivt for rugby. Historisk har det blitt pekt på drikkepress som utfordring i norsk ungdomsidrett, da særlig lagidrett (Hellandsjø, 1998). Selv om dagens strenge reguleringer og normer til en viss grad forebygger alkoholmisbruk blant unge, fins det trolig forventninger til å drikke alkohol utenfor og etter kamper i flere norske lagidrettsmiljøer i dag.

4.3 Overførbare verdier

Fenomenet overførbare verdier handler om at informantene ser nytten av ikke-sportslig lærdom fra rugby, og hvordan dette kan overføres til andre områder i livet. Rugby er en idrett som legger ekstraordinær vekt på opprettholdelse av regelverket og integritet mellom alle involverte (World Rugby, 2025). Funn fra utenlandsk forskning på rugby viser gjennomgående til verdier som respekt, samarbeid og ærlighet (Branchu, 2023; Cheng et al., 2015; Hough et al., 2019;). Spillere får opplæring i disse verdiene gjennom rugbyen som de har nytte av å med seg til andre områder i livet.

"Jeg tror at Fair Play, det å kunne legge fra seg alt dumt som har skjedd, og det å vise respekt og ha integritet det tror jeg er de viktigste tingene jeg har lært som personlige egenskaper i rugbyen."

(Yngvar)

"Du kan ta eksempelvis respekten for dommeren. Sammenlignet med fotball så er det to helt forskjellige ting. Du tuller ikke med dommeren i rugby – han bestemmer, og gjør han feil så er det greit, det er sånn det er."

(Nataniel)

"Det kan jo gå ganske hett for seg utpå banen, men at man klarer å legge det fra seg med en gang fløyta går tenker jeg er veldig viktig da, og den ser man jo ikke i så mange andre sporter føler jeg da."

(Gabriel)

World Rugby som globalt overordnet organ for Rugby Union tydeliggjør i sin oppførselskodeks 1.1 og 1.2 at alle involverte skal bidra til å sørge for at ånden av spillets regler opprettholdes (World Rugby, 2025). Dette går utover bare å følge reglene, og setter en ramme for utøvelse av kjerneverdier som respekt og ærlighet. Informantene Nataniel og Gabriel har som mange nordmenn erfaring fra flere idretter en rugby, og understreker at verdisynet i rugby skiller seg ut. Å delta i rugby kan gi individer personlig utvikling av blant annet disiplin og respekt (Branchu, 2023; Cheng et al., 2015). Man lærer gjennom rugbydeltakelse hvordan fellesskapets fremgang er avhengig av blant annet samarbeid, tilpasning, respekt og initiativ (Branchu, 2023; Hough et al., 2019). Dette utrunder rugbyspillere til å være til økt nytte for samfunnet ellers. Hough med kolleger (2019) støtter dette, da de hevder at rugby øker bevisstheten rundt verdier som å ta ansvar og initiativ, også utenfor rugbybanen. En del av læringsutbyttet fra rugby kan sies å være respekt og samhandling uavhengig av kulturell og geografisk bakgrunn (Hough et al., 2019). Disse funnene fra Sør-Afrika er overførbare til norsk rugby da mange av de aktive i Norge er utenlandske utvekslingsstudenter eller innflyttere.

Når de sammenligner erfaringene sine med rugby opp mot andre idretter gir informantene uttrykk for at respekt for autoritære personer står støtt. Det kan tenkes at rugbyspillets fysiske natur avhenger av lydighet til autoritetene, for å bevare kontroll og trygghet. Hough med kolleger (2019) rapporterte lav grad av utagerende atferd mot autoritære personer i sør-afrikansk rugby, hvor tallene ble bedre jo høyere nivået man spilte på ble. Sammenlignet med fotball i Spania, som tilsvarer Sør-

Afrikas rugby-gravitas for idretten fotball (Fuente et al., 2019) er tallene for voldlige hendelser mot dommere skremmende høye. Personer som driver med rugby kan altså oppleve å få utvikling av overførbare egenskaper som er nyttige for dem og andre i miljø de deltar i. Informantene gir også uttrykk for at de opplever et visst lærings- og forvaltningsansvar for verdiene, i samsvar med funn i empirien (Cheng et al., 2015; Hough et al., 2019).

5 AVSLUTNING:

I denne bacheloroppgaven har jeg sett på norske rugbyspilleres opplevelse av det sosiale i idretten rugby, og likheter mellom deres erfaringer som beskriver hvordan det kan oppleves å drive med idretten i en norsk kontekst. Gjennomgående sosiale temaer ifølge informantene har vært inkludering, drikkepress og utvikling av overførbare verdier.

Informantene i denne studien er alle norske rugbyspillere med egne, unike erfaringer med den store internasjonale idretten rugby. Denne studiens funn indikerer at spillerne finner rugbymiljøet inkluderende både i sosialt og i form av hvilke fysiske egenskaper det er rom for i idretten. De norske spillernes erfaringer om rugby som en inkluderende idrett samsvarer i stor grad med forskning på rugby internasjonalt. Sosiale sammenkomster i norsk rugby kan noen ganger preges av alkoholinntak og drikkepress, som samsvarer med britisk forskning. Spillerne ga uttrykk for ulike opplevelser av drikkepress, som indikerer ulike praksiser i forhold til alkohol i forskjellige norske rugbymiljøer. Deltakelse i rugby kan utvikle sosiale og mentale ferdigheter og verdier, som er overførbare til andre områder av livet. Internasjonal forskning peker også på verdifokuset i og verdioverføringen fra rugby. Informantene trakk fram verdier som respekt, ærlighet, integritet og disiplin som utviklet gjennom rugby. Informantene virker også forente om at de som deltakere i det norske rugbymiljøet er forvaltere av idrettens verdier og sosiale samhold, ikke bare mottakere.

Målet med studien var å undersøke norske rugbyspilleres sosiale erfaringer fra å drive med idretten, og etablere felles oppfatninger mellom de uavhengige informantene. Mitt håp er at oppgaven kan bidra til å øke oppmerksomheten rundt norsk rugby, og dermed inspirere flere nordmenn til å utforske idretten.

5.1 Studiens begrensninger og videre forskning

Denne studien har flere innlysende begrensninger, blant annet at det finnes lite norsk litteratur om rugby, som gjør funnene vanskelig å sammenligne. Videre består utvalget utelukkende av funksjonsfriske menn, som ikke representerer all virksomhet innenfor norsk rugby.

Det er stort rom for videre forskning på rugby i en norsk kontekst. Med et økt kunnskapsgrunnlag hadde det vært interessant å utforske forskjeller og likheter i norske rugbyutøvere sine erfaringer mellom ulike grupper; for eksempel kvinner og menn, spillere som startet i barndommen eller voksen alder og muligens mellom ulike varianter av rugby og eller rugby i ulike landsdeler. Drikkepress er ikke et ukjent fenomen i lagidrett, og enkelte rugbymiljøer preges av utbredt vektlegging av alkohol ved sosiale sammenkomster. Videre forskning som, gjerne kvalitativt, utforsket opplevelsen av drikkepress i norske rugbymiljøer kunne avdekket om drikkekulturen går utover spilleres sikkerhet og om det dermed er behov for tiltak fra rugbyforbundets side. En annen interessant forlengelse av denne studien kunne vært å sammenligne sosial kultur på henholdsvis klubb- og landslagsnivå.

REFERANSER

- Barsten, A. (2014). *En utøvers opplevelse av overgangen mellom individuell idrett og lagidrett* [Bacheloroppgave]. Høgskolen i Molde.
<http://hdl.handle.net/11250/225854>
- Branchu, C. (2023). The “Social Side”: Rugby Culture, Reflexivity and the Space of Women’s Rugby. In *Tackling Stereotype: New Femininities in Digital, Physical and Sporting Cultures* (s. 141–167). Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-16791-1_6
- Cheng, E., Hui P., Pegg, S. & Stebbins, R. (2015). Old bodies, young hearts: a qualitative exploration of the engagement of older male amateur rugby union players in Taiwan. *Leisure Studies*, 35(5), 549–563.
<https://doi.org/10.1080/02614367.2015.1031270>
- Evans, A. L., Coffee, P. & Barker, J. B. (2023). The effects of social identity and social identity content on cohesion, efficacy, and performance across a competitive rugby league season. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 22(7), 1724–1742.
<https://doi.org/10.1080/1612197X.2023.2229349>
- Fuente, D., Cantón, E., Montes, F. & Abella., M. A. S. (2019). Aggression towards Referees in Amateur Football in Spain: A Loglinear Approach. *Universitas Psychologica*, 18(3), 1-13.
<https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-3.araf>
- Graupensperger, S. (2020). *Conformity to perceived drinking norms within college club sport teams* [Doktorgradsavhandling, The Pennsylvania State University, Amerikas forente stater]. ProQuest.
<https://www.proquest.com/dissertations-theses/conformity-perceived-drinking-norms-within/docview/2572603367/se-2>
- Harris, M., Jones, C., & Brown, D. (2023). A case study of alcohol use among male university rugby players. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 15(5), 654–668.
<https://doi.org/10.1080/2159676x.2023.2185281>

- Hellandsjø, E. T. (1998). Idretten, en flytende kultur – myte eller virkelighet? *Tidsskrift for ungdomsforskning*, 1(5), 7-12.
<https://doi.org/10.18261/ISSN0809-2834-1998-05-10>
- Hjelseth, A., & Tjønndal, A. (2016). Sink or swim? Håndtering av maskulinitet og intimitet i herrefotball. *Sosiologisk tidsskrift*, 24(2), 79–100.
<https://doi.org/10.18261/issn.1504-2928-2016-02-02>
- Hough, P. A., Nel, M., de Klerk, T., Human, J., Voight, T., & van der Neut, J. (2019). Roles, rituals and emotional regulation of rugby players at different competitive levels. *South African Journal of Occupational Therapy*, 49(1), 51-57.
<https://doi.org/10.17159/2310-3833/2019/vol49n1a8>
- Luca, M., Davis, P., & Whyte, I. (2023). Body size, race, and beauty in sport: A preliminary study of the perspectives of a university's female rugby and netball players. *Scientific Journal of Sport and Performance*, 3(1), 19-36.
<https://doi.org/10.55860/WYID1795>
- Mills, C.D. & Giles, G. J. (2017). Body Image concerns of Male Rugby Players, with specific focus on Muscularity and Body Fat. *Journal of Obesity and Overweight* 3(1), 103-110.
<https://eprints.glos.ac.uk/id/eprint/4421>
- Mooney, J., Bethell, A., Wagstaff, C., & White, R. (2024). The Impact of Athletic Identity, Psychological Flexibility, and Value Consistent Living on the Mental Health and Well-Being of Retired Elite Rugby Players. *Journal of Clinical Sport Psychology*, 1–26.
<https://doi.org/10.1123/jcsp.2023-0001>
- Norges rugbyforbund. (2025a, 25. april). *Strategiplan*. <https://rugby.no/strategiplan/>
- Norges rugbyforbund. (2025b, 12. mai). *Styret*. <https://rugby.no/kontakt/styret/>
- Pringle, R. (2024). Are We Really That Inclusive? An Examination of the Performance of Masculinities in Rugby Union Clubs in England, Australia, and Aotearoa/New Zealand. *Sociology of Sport Journal*, 41, 1-11.
<https://doi.org/10.1123/ssj.2023-0196>

Ringdal, Kristin. (2018). *Enhet og mangfold* (4. utg.). Fagbokforlaget.

Snoksrud, I. (2022, 10. juni). Hvordan er det å lede en forening i kombinasjon med studier?

StudentTorget.no

<https://studenttorget.no/index.php?artikkelid=20619&expand=3797&show=3797>

Tjora, A. (2021). *Kvalitative forskningsmetoder i praksis* (4. utg.). Gyldendal.

World Rugby. (2025). *Regulations: Regulation 18 - Misconduct and Code of Conduct*.

<https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-18#APPENDIX1CODEOFCONDUCT>

VEDLEGG

Vedlegg 1: Infoskriv med samtykkeerklæring

Vil du delta i forskningsprosjektet

”Norsk Rugby: Hvordan erfarer norske spillere de sosiale fenomener i rugby?”
?

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å utforske hvordan norske rugbyspillere erfarer sosiale fenomener i rugby. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Formål

Denne Bachelor-oppgaven har som formål å utforske norske rugbyutøveres unike erfaringer med sporten, med henblikk på det sosiale. Datainnsamlingen er kvalitativ og består av intervju av 6 norske spillere med bakgrunn fra norske rugbyklubber. Bachelorprosjektet skal ferdigstilles i løpet av vårsemesteret 2025.

Forsker er åpen for at resultatene fra forskningsoppgaven kan brukes til vitenskapelige formål av aktører innen rugby i Norge for å synliggjøre sporten ved forskning. Forskeren håper også at andre utforsker norsk rugby i en vitenskapelig kontekst videre.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

NTNU er ansvarlig for prosjektet.

Forskeren samarbeider IKKE med andre institusjoner, ekstern oppdragsgiver eller lignende.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Utvalget består av 6 mannlige rugbyspillere i Norge, med bakgrunn fra ulike klubber i landet. Du ønskes som informant i dette prosjektet fordi dine unike erfaringer med idretten vil kunne bidra til å belyse norsk rugby i en vitenskapelig kontekst, med utgangspunkt i dine opplevelser av sosiale fenomener i rugby.

Hva innebærer det for deg å delta?

- «Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du blir med på en samtale. Det vil ta deg ca. 30-40 minutter. Samtalen vil være i form av et semistrukturert intervju som inneholder spørsmål om dine erfaringer med rugby. Dine svar i intervjuet blir registrert med lydopptak»

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrevet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

- *Studenten bak prosjektet, Idar Vandbakk Kjærstad, og hans veileder Stig Arve Sæther vil ha tilgang til dataene under prosjektets varighet.*
- *Tiltak for å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til personopplysningen: Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med et pseudonym som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Ditt virkelige navn vil også erstattes av et pseudonym i oppgaveteksten.*
- *På bakgrunn av det norske rugbymiljøets relativt lille størrelse kan det ikke garanteres at dere ikke vil kunne gjenkjennes i publikasjon, men anonymiteten tilstrebes.*
- *Om deg vil din virkelige alder, i tillegg til den informasjonen du gir i løpet av intervjuet publiseres.*

Hva skjer med personopplysningene dine når forskningsprosjektet avsluttes?

Prosjektet vil etter planen avsluttes når oppgaven blir godkjent omtrent 01.07.2025. Etter prosjektslutt vil datamaterialet med dine personopplysninger anonymiseres ved at all dokumentasjon som kobler ditt navn til lydopptaket av din besvarelse slettes. Anonymiserte opplysninger vil ikke slettes, men kunne gjenbrukes til for eksempel forskning.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

- innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
- å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
- å få slettet personopplysninger om deg
- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

- NTNU ved forsker Idar Vandbakk Kjærstad på idarvk@stud.ntnu.no og veileder Stig Arve Sæther på stigarve@ntnu.no
- Vårt personvernombud: Thomas Ørnulf Helgesen på thomas.helgesen@ntnu.no

Med vennlig hilsen

Idar Vandbakk Kjærstad
(Forsker)

Samtykkeerklæring

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet [*Norsk Rugby: Hvordan erfarer norske spillere de sosiale fenomener i rugby?*], og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:

- å delta i intervju med lydopptak

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet

(Signert av prosjektdeltaker, dato)

Vedlegg 2: Intervjuguide

Innledning

Tusen takk for at du stiller opp! Ditt bidrag vil bidra til å fremme idretten vår i norsk kontekst med forskning.

Personvern:

Se vedlagt infoskriv

Spørsmål

Når startet du å spille rugby?

- Hva var din første klubb?
- Hvordan var det å komme til en ny idrett?
- Hva husker du fra din første trening?
- Hva husker du fra din første kamp?

Hva fikk deg til å begynne?

- Hvordan ble du rekruttert?
- Hvilke mennesker inspirerte deg?
- Hva gjorde de?
- Utenlandsk innflytelse?
- Hvordan tror du vi bør gå frem for å rekruttere flere nordmenn til sporten vår?

Hvilke varianter av rugby spiller/trener du?

- League?
- Union?
- Touch?
- Andre?

Hva betyr rugby for deg?

- Hvilken rolle spiller rugby i livet ditt?
- Hva synes du er interessant / givende med rugby?
- Hva lærer du av rugby som ikke er direkte sportslig?
- Har rugby gjort noe med deg som menneske, i så fall hva?

Hva motiverer deg til å fortsette å drive med rugby?

- I hvilken grad spiller du rugby fordi du selv vil?
- Hvilken verdi gir det å holde på med idretten?
- Hvorfor driver du med rugby fremfor andre lagidretter?

Hva kan du si om det sosiale i rugby?

- På banen
- Utenfor banen
- I treningshverdagen
- Hvordan skiller det sosiale i rugby seg ut fra andre settinger?

Opplever du at det er drikkepress på sosiale sammenkomster i det norske rugbymiljøet?

- Drikkes det alltid alkohol på sosiale arrangementer?
- Kan man i din oppfatning delta alkoholfritt uten sosiale sanksjoner?

Hvem passer rugby for?

- Livssituasjon? Student?
- Holdninger og verdier?
- Egenskapene til en rugbyspiller?
 - o Fysisk
 - o Sosialt
 - o Annet?

Har du erfaring fra andre idretter?

- Hvordan sammenligner dine erfaringer fra rugby seg med erfaringer fra disse?
- Hvordan har din erfaring hjulpet deg som rugbyspiller?
- Hvordan sammenligner miljøene seg?
- Hvordan er rugby ift andre lagidretter mtp krav til fysikk og andre egenskaper?

Hvilke negative erfaringer har du fra rugby?

- Hvordan kjennetegner en dårlig dag med rugby seg?
- Har du vært skadet over lengre tid?
- Hvordan har rugby gått på bekostning av andre områder i livet ditt?
- Opplever du konflikter i lagmiljøet ditt?
- Har du andre negative opplevelser med rugby?

Kan du beskrive noen av dine beste opplevelser fra å drive med rugby?

- Opplevelser på banen
- Opplevelser utenfor banen
- Øyeblikk hvor du var takknemlig for dine rugbylagkamerater?

- Hva tror du du vil huske best om 50 år fra dine rugby-aktive dager?

Oppsummering

- Hva vil du oppsummere som det viktigste fra samtalen?
- Kan du oppsummere dine sosiale opplevelser av rugby med tre ord?
- Ønsker du å legge til noe om din involvering i og erfaringer med rugby?

Tusen takk for at du stilte opp! Du bidrar til å fremme kunnskap og erfaringer om idretten. Er det greit for det at jeg kontakter deg igjen, dersom det skulle oppstå behov om oppklaring eller oppfølging i forhold til forskningsoppgaven?